

Amedeo Avogadro e la Fisica Sublime - III - Gas perfetti e gas reali

Amelia Carolina Sparavigna (Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino)

Published in physic.philica.com

Abstract

Questo articolo contiene l'ultima parte del ritratto di Amedeo Avogadro che stiamo facendo guidati da un articolo di Eligio Perucca pubblicato nel 1957. Avogadro è ora professore di Fisica Sublime all'Università di Torino, ma non abbandona la ricerca. Continua a occuparsi di correnti elettriche e studia i gas reali. La sua ipotesi sul numero di molecole nei gas del 1811 comincia ad affermarsi, finché coi lavori di Cannizzaro, Loschmidt e Meyer, essa diventa finalmente la "legge di Avogadro".

Amedeo Avogadro e la Fisica Sublime - III - Gas perfetti e gas reali

Amelia Carolina Sparavigna

Department of Applied Science and Technology, Politecnico di Torino

Abstract: Questo articolo contiene l'ultima parte del ritratto di Amedeo Avogadro che stiamo facendo guidati da un articolo di Eligio Perucca pubblicato nel 1957. Avogadro è ora professore di Fisica Sublime all'Università di Torino, ma non abbandona la ricerca. Continua a occuparsi di correnti elettriche e studia i gas reali. La sua ipotesi sul numero di molecole nei gas del 1811 comincia ad affermarsi, finché coi lavori di Cannizzaro, Loschmidt e Meyer, essa diventa finalmente la "legge di Avogadro".

Keywords: History of Science, History of Physics, Amedeo Avogadro, Avogadro Constant, Ideal gases, Kinetic theory of gases.

Introduzione Questo articolo contiene l'ultima parte del ritratto di Amedeo Avogadro che stiamo facendo guidati da un articolo di Eligio Perucca pubblicato nel 1957 [1]. Abbiamo visto in due precedenti articoli l'Avogadro giovane avvocato che si dedica alla fisica coi suoi primi lavori sui dielettrici [2], e poi l'Avogadro che lascia la Prefettura per diventare "Répétiteur de physique" e professore di fisica a

Vercelli e che nel 1811 propone la sua ipotesi sul numero di molecole nei volumi dei gas [3,4]. Adesso lo troviamo professore di Fisica Sublime all'Università di Torino. Ha finalmente un laboratorio dove può dedicarsi allo studio delle correnti elettriche e dei fluidi, e continua anche ad occuparsi di calorimetria. Intanto scrive varie memorie, tra le quali due sono dedicate alla sua ipotesi del 1811, e la monumentale opera "Fisica de' corpi ponderabili". In tarda età, inizia a cercare una legge che possa descrivere i gas reali. Anche la sua ipotesi del 1811 comincia ad affermarsi, finché, come di dice Perucca [1], coi lavori di Cannizzaro, Loschmidt e Meyer, questa ipotesi diventa la "legge di Avogadro".

La cattedra a Torino Siamo al 1819. Il 19 Settembre, Amedeo Avogadro rinuncia all'insegnamento vercellese, perché era già sicura la sua nomina a professore all'Università [1,5]. Intanto, il 21 Novembre 1819 è nominato Socio effettivo dell'Accademia delle Scienze di Torino. Nell'anno accademico 1819-1820 svolge alcuni cicli di lezioni all'Università e la nomina a professore gli arriva con una Lettera Patente del re Vittorio Emanuele I, in data 6 Novembre 1820 [1]. Poco dopo, nel 1821, Avogadro è nominato Socio della Società Italiana detta "dei XL", ossia dei Quaranta, una società scientifica fondata nel 1782 a Verona.

"Quarantacinquenne, può finalmente trovarsi in un centro di studi superiori, avrà un gabinetto sperimentale universitario; non può mancare il frutto agli studi che subito intraprende. E infatti sono del 1821 due poderose memorie entrambe inserite nei volumi dell'Accademia di Torino; riguardano la sua "ipotesi", l'importanza di essa per la chimica e la portata sempre più ampia." [1]

Il galvanometro di Avogadro Il 20 Gennaio 1822, Avogadro comunica all'Accademia di Torino la costruzione di "uno strumento atto a indicare l'esistenza e misurare la forza delle più deboli correnti voltiane", e il 21 Aprile successivo presenta una memoria su tal strumento e sulle applicazioni dei metalli e della loro elettricità per contatto. Questo lavoro, tra la fisica e la nascente elettrochimica, è il primo di Avogadro sulla corrente elettrica [1]. Il nuovo strumento è costruito sul principio del moltiplicatore di Schweigger appena comparso. Questo moltiplicatore basa il suo funzionamento sullo stesso principio dell'esperienza di Oersted, ossia che una corrente elettrica che circola in una spira genera un campo magnetico che devia un ago magnetico posto vicino ad essa. Johann Salomo Christoph Schweigger (1779-1857) realizzò il suo strumento con diverse spire di filo, così che il campo magnetico prodotto veniva moltiplicato. Schweigger chiamò lo strumento "galvanometro".

L'applicazione di Avogadro era controllare "l'ordre que gardent entre eux les différens métaux dans l'électricité positive ou négative qu'ils prennent par leur contact mutuel, ou du moins relativement au sens du courant voltaïque qu'ils excitent par l'addition d'un conducteur humide", quindi nei conduttori metallici e ionici.

Notiamo che siamo a due anni dalla scoperta di Oersted del 1820. Con la sua scoperta della deviazione dell'ago della bussola provocata dalla corrente, Hans Christian Oersted (1777-1851), fisico e chimico

danese, dimostrò che elettricità e magnetismo sono fenomeni collegati. Oersted concluse che la corrente produce un campo magnetico con linee di forza chiuse intorno alla corrente.

Con il suo strumento e le sue esperienze. Avogadro osserva anche per primo alcuni casi di mutamento del verso della corrente con la variazione della sola concentrazione dell'acido usato, più o meno diluito, ossia del "conduttore umido" [1]. Indica anche alcuni casi in cui non vi è identità tra la serie di Volta, con i metalli "eccitati per contatto", e la sua serie basata sul verso della corrente ottenuta col "conduttore umido". [1] I lavori sperimentali di Avogadro erano quindi di fondamentale importanza per distinguere i conduttori cosiddetti di "prima specie", ossia i metalli, che seguono la seconda legge di Volta, dai conduttori di "seconda specie", che non soddisfano tal legge (ricordiamo che, con seconda legge di Volta, oggi si intende quella legge che dice che in una catena di conduttori metallici, diversi tra loro e posti alla stessa temperatura, la differenza di potenziale tra i due metalli estremi è la stessa che si avrebbe se essi fossero a contatto diretto). I fatti sperimentali segnalati da Avogadro, erano molto interessanti, ma *"anche questa bella memoria di Avogadro, pur largamente citata, ad esempio, nel trattato di Wiedemann, non ebbe la risonanza che meritava."* [1]

Il Professore di Fisica Sublime Con l'arrivo alla cattedra di fisica dell'Università, sembra che Amedeo Avogadro abbia finalmente raggiunto uno status che gli permette di continuare tranquillamente i suoi studi scientifici. Ma non è così. Siamo infatti nel periodo dei moti del 1820-21, rivoluzioni organizzate da società segrete, come la Carboneria, che avevano finalità costituzionali, liberali e, in Italia, anche talora indipendentistiche e unitarie.

Anche il Piemonte ha la sua rivoluzione, che vede coinvolti alcuni nobili e una piccola parte dell'esercito; la popolazione invece era indifferente. Durante i moti del 1821, che chiedevano la costituzione e la liberazione di Milano dagli austriaci, il re Vittorio Emanuele I, fermo nel suo rifiuto di concedere la costituzione, abdicò in favore del fratello Carlo Felice. Dato che il nuovo re era a Modena, lasciò a Torino Carlo Alberto come reggente che concesse la costituzione.

Arrivato a Torino il 16 marzo del 1821, il nuovo re dichiara ribelli gli aderenti alla rivoluzione e sconfessava l'operato di Carlo Alberto, che viene mandato a Novara presso le truppe fedeli al monarca.

Tra i provvedimenti repressivi di Carlo Felice troviamo anche il decreto del 24 Luglio 1822 che sopprime alcune cattedre universitarie tra le quali è quella di "fisica sublime", cioè la cattedra di Fisica all'Università. *"È noto quali colpe macchiassero l'Alma Mater di Torino: nei suoi giovani fu il fermento delle "prime splüe", le prime scintille ancor solo vagamente consapevoli del risorgimento."* [1] Non è noto quali colpe gravassero sul professore di fisica, *"che [se] ci è facile immaginar col cervello pieno di molecole integranti, ci è difficile immaginar nelle vesti del cospiratore."* [1] Ispezioni fatte per l'occasione lo trovarono esente da connivenze. Era finito in una rappresaglia dovuta al clima dell'epoca. Come dice Wikipedia, per un sospetto entusiasmo per questi movimenti, l'università era stata *"lieta di permettere a questo interessante scienziato, di prendere una*

pausa di riposo dai pesanti doveri dell'insegnamento, in modo da essere in grado di dare una migliore attenzione alle sue ricerche.” [6]

A proposito di quanto gli era accaduto, Perucca ci dice che Avogadro non ne parla. Nell'immensa mole di pagine vergate di suo pugno, raccolte nella Biblioteca Civica, non si trova *“un cenno che amarezza, scoraggiamento, irritazione, ribellione lo invadano, o almeno alberghino in lui.”* [1] Egli continua le sue ricerche di fisica e chimica. La cattedra gli viene restituita con nomina del 28 Novembre 1834 di re Carlo Alberto, per *“l'insegnamento provvisorio”*, finché altrimenti disposto. In verità gli viene data dopo che l'aveva lasciata Cauchy, che l'aveva tenuta per un anno [6]. Il 10 Dicembre 1848, il Consiglio universitario chiede al Magistrato della Riforma che Avogadro sia nominato Professore effettivo. Secondo Perucca, *“non risulta che la proposta abbia avuto seguito.”*

Tornato alla cattedra, Avogadro non si limita all'insegnamento. Riprende antichi argomenti di studio, come per esempio i calori specifici, presentando il suo lavoro al Congresso di Torino [7], e non si stanca di studiare nuovi problemi. Uno di questi è la capillarità [1]. Di questo periodo è la sua *“Fisica de' corpi ponderabili, ossia Trattato della costituzione generale dei corpi”*. Il trattato è composto di quattro volumi in Italiano, di circa mille pagine ciascuno, dedicati al re Carlo Alberto.

La legge dei gas reali Concluso il trattato di fisica, Avogadro ha ancora quasi un decennio di lavoro all'università. In questo periodo si dedica sostanzialmente ad un gruppo di quattro memorie sui volumi atomici, che sono opere di chimica [1]. Il 21 Agosto 1850 propone alle autorità accademiche il suo programma del prossimo anno accademico, ma alla fine dell'anno, il settantaquattrenne Avogadro rinuncia alla cattedra [1]. Non rinuncia al lavoro scientifico però, continuando ancora a scrivere i suoi appunti. In questi scritti, annota ciò che avviene nella scienza.

Il 22 Giugno 1851 legge all'Accademia delle Scienze di Torino la sua ultima memoria *“sur les conséquences qu'on peut déduire des expériences de M. Regnault sur la loi de compressibilité des gas”* [8]. Queste esperienze di Regnault, sono importantissime per la fisica, perché fissano il diverso comportamento dei gas reali dai gas perfetti [1].

Henri-Victor Regnault (1810-1878) è stato un chimico e fisico francese. Lo abbiamo già trovato prima, quando si parlava di calori specifici. Queste ricerche lo avevano portato ad ideare il calorimetro delle mescolanze o, appunto, calorimetro di Regnault. Con questo calorimetro si trova il calore specifico di un corpo determinando la quantità di calore ceduta da esso all'acqua nel calorimetro (ed al suo equivalente in acqua), attraverso la misura dell'innalzamento della temperatura dell'acqua.

Per Perucca, nella scienza odierna l'ultima memoria di Avogadro non prende rilevanza nell'ambito della scienza, ma essa va ricordata perché lo si può vedere come il suo testamento scientifico, conforme a quello che *“per cinquant'anni fu il suo programma di ricerca: dal groviglio dei fenomeni, dei valori numerici trai la legge; si direbbe che questa goda di restar nascosta e ardua impresa è il*

rintracciarla, ma è l'impresa degna dello spirito umano. È la "fisica sublime", la scienza professata dal Nostro". [1]

Quale è l'ultima ricerca di Avogadro ormai settantacinquenne? E' la legge che governa i gas reali. Non ci riesce, ma anche altri falliscono e sono scienziati quali Thomson, Joule, Maxwell, Meyer, Clausius, ...[1]

Solo molto anni dopo questa memoria di Avogadro, Van der Waals riuscirà a darne una legge che porta il suo nome, la legge di Van der Waals. Essa è un'estensione della legge dei gas perfetti, che consente una migliore descrizione dello stato gassoso per le alte pressioni e in prossimità del punto di liquefazione. Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), secondo Wikipedia, la propose in un lavoro del 1873 (*Over de Continuïteit van den Gas - en Vloeistofoestand*, Sulla continuità dello stato liquido e gassoso). Per la formulazione di questa legge lo studioso fu insignito del Premio Nobel per la fisica nel 1910 [9].

Amedeo Avogadro muore il 9 Luglio del 1856.

La teoria cinetica dei gas Poco dopo la morte di Avogadro, *"la teoria cinetica dei gas esplose"*. Con data Luglio 1856, August Karl Krönig, allora professore in un liceo (Königliche Realschule) di Berlino pubblica i suoi *Grundzüge einer Theorie der Gase* [3]. Su di un terreno ormai ben preparato per la teoria cinetica del calore, il lavoro di Krönig, ci dice Perucca, fa l'effetto di una bomba. In questo lavoro Krönig propone un'ipotesi che spiega le leggi di Mariotte e Gay-Lussac dei gas. L'ipotesi è che le molecole siano come delle sferette elastiche in numero grandissimo nel volume ma così piccole da occuparne una minima frazione. Krönig aggiunge anche l'ipotesi che l'energia cinetica media delle particelle possa essere usata per determinare la temperatura assoluta del gas. Egli mostra inoltre che nel gas, a parità di volume, pressione e temperatura, è contenuto lo stesso numero di molecole, qualunque ne sia la natura chimica. Krönig però non dice che questa è la legge di Avogadro; probabilmente non la conosceva [1].

Per merito di Clausius e Maxwell, la teoria cinetica dei gas cresce fino a diventare la meccanica statistica classica delle particelle. *"E Avogadro? Ora sta ai fisici non ignorarlo."* Secondo Perucca, si deve attendere il libro di Meyer [10], perché nella teoria cinetica sia universalmente segnalato il nome di Avogadro, accanto alla sua "regola".

Inoltre, due fatti sono finalmente avvenuti. Il primo dei due fatti è stato il riconoscimento da parte dei chimici dell'importanza della legge di Avogadro, fino ad allora poco considerata o addirittura ignorata. Tale riconoscimento avvenne grazie all'opera di Stanislao Cannizzaro nel 1858. Stanislao Cannizzaro (1826-1910), chimico e politico italiano, nacque a Palermo. Nel 1841, all'età di appena 15 anni, si iscrive all'Università degli Studi di Palermo, che allora aveva medicina come unica laurea scientifica [11]. Nel 1845, è a Napoli per il Congresso degli scienziati italiani, dove gli viene offerto un posto al Laboratorio di chimica dell'Università di Pisa. Tornato in Sicilia nel 1847, dopo i moti rivoluzionari che vi avvengono e a cui partecipa, è costretto nel 1849 a rifugiarsi in Francia ed a Parigi svolge ricerche in

chimica che lo portano nel 1851 ad ottenere la cianammide. Nello stesso anno ottiene la cattedra di chimica e fisica al Collegio Nazionale di Alessandria, dove, nell'autunno del 1855 scopre quella che ora è la “reazione di Cannizzaro” [11]. Poi, nel 1855 viene chiamato alla cattedra di chimica dell'Università degli Studi di Genova. Nel *Sunto* per il corso di chimica [11,12], pubblicato nel 1858, viene per la prima volta formulata una precisa teoria atomica basata sul principio di Avogadro. Viene enunciata la regola, ora nota come regola di Cannizzaro, che permette la determinazione del peso atomico di un elemento chimico. Tale regola servì anche a dare la giusta importanza alla legge di Avogadro [11].

Il secondo fatto determinante per il successo della legge di Avogadro è stata la determinazione sperimentale del numero di molecole “integranti” che avrebbe dovuto essere lo stesso, a parità di volume, per un qualunque gas [3]. Si deve aspettare fino al 1865, quando Johann Joseph Loschmidt (1821-1895), fisico austriaco, determina la costante di Loschmidt, il numero di molecole contenute in un qualsiasi centimetro cubo di gas a temperatura 273 K e pressione di 760 mmHg. La costante di Loschmidt è diversa dalla costante di Avogadro che riguarda il numero di particelle contenute in un volume di 22,4 litri. Loschmidt, in modo ancora rudimentale ma già ben approssimato [1], ottiene dalla teoria cinetica dei gas il valore di circa 10^{19} molecole al $(\text{cm})^3$. Come sottolinea Perucca, questo numero diventa un oggetto misurabile e non più un numero astratto di cui accettare l'esistenza, e ciò contribuisce a riconoscere l'importanza dell'ipotesi di Avogadro.

Con Cannizzaro, Loschmidt e Meyer, l'ipotesi di Avogadro diventa la “legge di Avogadro”. Nel 1887 Jacobus Henricus Van't Hoff ne dimostra la validità anche per le soluzioni diluite. Come ci spiega Perucca, Van't Hoff ne annuncia l'estensione con parole così ammirate che la memoria di Avogadro del 1811 è ripubblicata nel 1889 nella raccolta di Ostwald dei *Klassiker der Wissenschaften* [1]. Finalmente Amedeo Avogadro ha il giusto riconoscimento. Il suo numero diventa una costante, la costante di Avogadro, che oggi noi tutti conosciamo essere di $6,022 \cdot 10^{23}$ molecole/mole.

References

- [1] Perucca, E. (1957). La vita e l'opera di Amedeo Avogadro. *Il Nuovo Cimento Series 10*, 6(1), 10-27.
- [2] Sparavigna, A. C. (2016). Amedeo Avogadro e la Fisica Sublime - I - I primi studi. *PHILICA Article number 843*.
- [3] Sparavigna, A. C. (2016). Amedeo Avogadro e la Fisica Sublime - II - Ipotesi sul numero di molecole nei volumi dei gas e lavori sui calori specifici. *PHILICA Article number 846*.
- [4] Avogadro, A. (1811) *Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons*. *Journal de Physique*, par J.-C. Delamétherie. Juillet 1811, Tome LXXIII, 56-76. Paris.
- [5] Guareschi, I. (1911). Amedeo Avogadro, relazione tenuta il 24 settembre del 1911 nell'ambito delle

onoranze centenarie ad Amedeo Avogadro. Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino.

[6] Vv. Aa. (2016). Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro

[7] Sparavigna, A. C. (2016). Specific heat and electronegativity in the talks given by Amedeo Avogadro in the Congress of the Italian Scientists held in Turin in 1840. *PHILICA* Article number 839.

[8] Avogadro, A. (1853). Mémoire sur les conséquences qu'on peut déduire des expériences de M. Regnault sur la loi de compressibilité des gaz, *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, (2) XIII, 171-242.

[9] Vv. Aa. (2016). Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_van_der_Waals

[10] Meyer, O. E. (1877). *Die kinetische Theorie der Gase*, Breslau.

[11] Vv. Aa. (2016). Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Stanslao_Cannizzaro

[12] S. Cannizzaro, S. (1858). Sunto di un corso di filosofia chimica. *Nuovo Cimento* Vol. 7, pp. 321-366. <http://www.minerva.unito.it/Storia/Cannizzaro/Sunto/index.html>

Information about this Article

Published on Monday 24th October, 2016 at 18:38:54.

The full citation for this Article is:

Sparavigna, A. (2016). Amedeo Avogadro e la Fisica Sublime - III - Gas perfetti e gas reali. *PHILICA.COM* Article number 847.